

www.education.gouv.fr/stateval

En hausse de 3 % par rapport à la rentrée précédente, l'effectif des élèves-ingénieurs ne cesse de progresser. À la rentrée 2003, 98 000 élèves ont été recensés dans 227 écoles. Le champ des écoles d'ingénieurs ne variant que très faiblement d'une année à l'autre, l'accroissement résulte essentiellement d'un accueil accru d'élèves au sein de structures existantes. La féminisation des effectifs se poursuit. En 2003, 24 500 filles étaient inscrites en écoles d'ingénieurs, soit un quart de l'ensemble. La part de femmes reste néanmoins très variable selon le type d'école. Le flux de nouveaux inscrits augmente de manière significative à la rentrée 2003 (+ 5 %), particulièrement dans les écoles privées. Les voies d'accès au diplôme d'ingénieur se diversifient. Si la voie d'intégration des écoles d'ingénieurs la plus fréquente reste celle des classes préparatoires aux grandes écoles (47 % des admis), les admissions à la suite d'un IUT ou d'une STS ont pris de l'importance au cours de ces dernières années.

Les écoles d'ingénieurs publiques et privées

Effectifs en 2003-2004

Diplômes décernés en 2003

Une population aux contours relativement stables

En 2003-2004, 227 établissements d'enseignement supérieur sont habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé. Le nombre de nouvelles habilitations, important jusqu'au début des années 90, n'a cessé de diminuer depuis pour se stabiliser depuis plusieurs années autour de deux ou trois au plus par an. La tendance des dix dernières années est davantage au regroupement de plusieurs écoles, permettant ainsi une mise en commun des forces de chacune (ressources, savoirs, expériences passées, etc.), dans un objectif de rationalisation de l'offre de formation sur le territoire national et de création de structures visibles sur la scène internationale, en particulier depuis la mise en place de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Ces fusions concernent essentiellement le secteur universitaire où elles se traduisent le plus souvent par la création d'écoles polytechniques universitaires. La distribution des écoles par secteur institutionnel reste inchangée. La moitié des écoles sont des établissements publics sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEN). Parmi celles-ci, les écoles internes ou rattachées aux universités sont prédominantes. Un cinquième sont des établissements publics sous la tutelle d'un autre ministère et près de trois établissements

sur dix, enfin, relèvent du secteur privé (*tableau 1*).

Les écoles sont situées dans l'ensemble des académies de la métropole, à l'exception de la Corse. L'École nationale du génie rural, des eaux et forêts de Paris possède néanmoins une antenne de spécialisation en Guyane. Les écoles ne sont pas réparties de manière homogène sur l'ensemble du territoire métropolitain. Versailles, Rennes, Nantes, Paris et Nancy-Metz sont les académies dans lesquelles sont implantées le plus grand nombre d'écoles avec, au sein de chacune, vingt structures en moyenne (*tableau 2*).

Plus de la moitié des écoles sont de petite taille (moins de 300 élèves). Une école sur dix, cependant, comporte plus de 1 000 étudiants. La taille des établissements est variable selon le secteur d'appartenance de l'établissement. En moyenne, les écoles d'ingénieurs externes aux universités et sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale ont des effectifs bien supérieurs aux autres écoles, une école sur quatre comportant plus de 1 000 élèves (c'est le cas notamment des INSA, de l'ENSAM et écoles assimilées, des écoles centrales et des universités de technologie). Ce groupe d'écoles se caractérise, toutefois, par une certaine hétérogénéité dans la taille des établissements puisque les écoles internes ou rattachées aux INP et les écoles autres que celles citées précédemment ont des effectifs proches de ceux des écoles internes ou rattachées aux universités ou sous tutelle d'un ministère

Tableau 1 – Effectif d'élèves-ingénieurs en 2003-2004 et diplômes décernés à l'issue de l'année scolaire 2002-2003

Hors formation continue et formations d'ingénieurs en partenariat (ex-NFI)

France métropolitaine + DOM (1)

Types d'écoles	Nombre d'écoles d'ingénieurs	Les étudiants en formation en 2003-2004					Diplômes décernés en 2003				
		Effectifs inscrits en 2003-2004	Dont étudiants	Taux de féminisation	Évolution des effectifs/2002-03 (en %) (2)	Répart. des effectifs (en %)	Diplômes décernés en 2003	Effectif de femmes diplômées	Taux de féminisation	Évolution des diplômes/2002 (en %) (2)	Répart. des diplômes (en %)
Ensemble des écoles publiques relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	115	57 304	14 354	25,0	2,5	58,5	15 210	3 715	24,4	1,1	57,5
<i>Écoles internes ou rattachées aux universités :</i>											
Écoles internes aux universités	66	21 996	5 854	26,6	1,7	22,4	6 213	1 732	27,9	3,5	23,5
Écoles rattachées aux universités	52	16 682	4 267	25,6	1,4	17,0	4 735	1 325	28,0	3,7	17,9
<i>Écoles externes aux universités :</i>											
Écoles internes ou rattachées aux Instituts Nationaux Polytechniques	14	5 314	1 587	29,9	2,8	5,4	1 478	407	27,5	2,9	5,6
Universités de technologie	49	35 308	8 500	24,1	3,0	36,0	8 997	1 983	22,0	-0,5	34,0
Écoles des Instituts nationaux des sciences appliquées (INSA)	23	9 098	2 866	31,5	5,8	9,3	2 576	722	28,0	0,9	9,7
École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) et écoles assimilées	3	4 271	979	22,9	7,0	4,4	1 075	249	23,2	-1,3	4,1
Écoles centrales	5	9 429	2 666	28,3	1,8	9,6	1 942	516	26,6	-0,5	7,3
Autres écoles *	3	4 189	473	11,3	3,4	4,3	1 086	110	10,1	-13,6	4,1
	4	4 310	871	20,2	3,0	4,4	1 185	222	18,7	6,7	4,5
	11	4 011	645	16,1	-4,3	4,1	1 133	164	14,5	4,9	4,3
Ensemble des écoles publiques dépendant d'un autre ministère ou d'une collectivité locale dont secteur (3)	46	16 156	4 998	30,9	0,8	16,5	4 846	1 455	30,0	0,2	18,3
Agriculture	15	4 296	2 511	58,4	-1,2	4,4	1 381	782	56,6	5,5	5,2
Défense	11	3 930	591	15,0	2,0	4,0	1 296	177	13,7	-1,6	4,9
Industrie	8	3 526	881	25,0	2,3	3,6	1 032	231	22,4	-2,2	3,9
Télécommunications	3	1 953	298	15,3	-0,4	2,0	572	103	18,0	-6,2	2,2
Équipement, transport, logement	5	1 779	439	24,7	-0,9	1,8	448	113	25,2	6,4	1,7
Ville de Paris	2	415	153	36,9	7,2	0,4	96	36	37,5	-7,7	0,4
Santé	1	29	22	75,9	20,8	0,0	21	13	61,9	16,7	0,1
Économie et Finances	1	228	103	45,2	10,1	0,2	-	-	-	-	-
Écoles privées	66	24 534	5 141	21,0	4,4	25,0	6 381	1 356	21,3	1,7	24,1
Ensemble des écoles d'ingénieurs	227	97 994	24 493	25,0	2,7	100,0	26 437	6 526	24,7	1,1	100,0

Source : MEN-DEP-SISE et enquête 27.

N.B. L'ENSAM et ses centres associés sont dénombrés depuis cette année comme une seule et même école.

* Voir l'encadré p.6.

(1) Toutes les écoles d'ingénieurs sont situées en France métropolitaine à l'exception de l'antenne à Kourou (Guyane) de l'ENGREF de Paris.

(2) Progression tenant compte des changements intervenus dans les types d'écoles en 2003-2004.

(3) Le découpage en secteur ne coïncide pas toujours avec les ministères mais permet des comparaisons dans le temps.

autre que l'Éducation nationale, en moyenne de plus petite taille et formant un ensemble assez homogène. Les écoles privées sont, en moyenne, de taille légèrement plus importante mais les effectifs varient fortement d'une école à une autre (plus de la moitié ont moins de 300 élèves mais une sur huit en comporte plus de 1 000).

Des effectifs en constante progression

En 2003-2004, 106 000 élèves suivent une formation dans une école d'ingénieurs et 98 000 sont inscrits en cycle ingénieur ou de spécialisation, soit 2,7 % de plus qu'à la rentrée précédente (graphique 1, tableau 1). L'effectif d'élèves-ingénieurs n'a cessé de croître depuis ces quinze dernières années : avec un rythme annuel moyen de croissance de 4,3 %, les effectifs ont quasiment doublé en l'espace de quinze ans, en particulier dans les écoles sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et les écoles privées (+ 94 % et + 95 % respectivement). La progression des effectifs dans les écoles publiques sous tutelle d'un ministère autre que l'Éducation nationale est plus lente (+ 58 % en quinze ans).

La croissance observée en 2003 est légèrement ralentie par rapport aux années précédentes, en particulier dans le secteur public sous tutelle d'un ministère autre que l'Éducation nationale, ralentissement essentiellement dû à la baisse des effectifs à la rentrée 2003 dans les écoles sous tutelle des ministères de l'Agriculture, des Télécommunications et de l'Équipement, après plusieurs années de forte croissance. La hausse des effectifs à la rentrée 2003 est due essentiellement à la progression de l'ef-

fectif d'élèves étrangers (+ 27,3 % par rapport à 2002). Malgré le faible poids de ces élèves (9,1 %), la progression de leur effectif entre les rentrées 2002 et 2003 explique, en effet, près des trois quarts de la hausse globale constatée.

C'est, en moyenne, dans les écoles privées que la croissance des effectifs a été la plus forte (+ 4,4 %), entraînant une légère augmentation du poids de ces écoles à la rentrée 2003 ; le secteur privé forme un élève-ingénieur sur quatre. Le ministère de l'Éducation

Graphique 1 – Évolution des effectifs de 1990-1991 à 2003-2004 et des diplômes décernés de 1990 à 2003

Lecture : en 2002-2003, environ 55 000 étudiants suivent une formation d'ingénieur dans les établissements du MEN et 15 000 diplômes sont délivrés.

Tableau 2 – Répartition par académie des effectifs présents dans les écoles d'ingénieurs en 2003-2004 (hors mastères spécialisés et cycles préparatoires intégrés)

Hors formation continue et formations d'ingénieurs en partenariat (ex-NFI)

France métropolitaine (1)

Académie d'implantation des établissements	Écoles publiques sous tutelle du MEN		Écoles publiques sous tutelle d'un autre ministère		Écoles privées		Ensemble des écoles		
	Effectifs à la rentrée 2003	Évolution effectifs 2003-04/2002-03	Effectifs à la rentrée 2003	Évolution effectifs 2003-04/2002-03	Effectifs à la rentrée 2003	Évolution effectifs 2003-04/2002-03	Effectifs à la rentrée 2003	Évolution effectifs 2003-04/2002-03	Nombre d'écoles (ou antennes) en 2003-2004
Aix-Marseille	1 989	- 2,4	323	5,6	450	-8,5	2 762	- 2,6	9
Amiens	2 002	- 4,2			845	5,5	2 847	- 1,5	3
Besançon	1 950	12,1					1 950	12,1	3
Bordeaux	1 911	5,2	303	- 0,7	315	27,5	2 529	6,8	12
Caen	669	- 2,5			180	-8,2	849	- 3,7	4
Clermont-Ferrand	1 734	5,2	300	1,4			2 034	4,6	5
Dijon	1 110	11,0	284	2,5			1 394	9,2	5
Grenoble	4 846	4,4			168	-0,6	5 014	4,2	15
Lille	3 354	- 0,7	598	2,9	2 159	-2,7	6 111	- 1,1	15
Limoges	634	4,1	396	13,5	1 030	7,5	3		
Lyon	6 587	0,0	982	2,2	2 169	2,7	9 738	0,8	14
Montpellier	1 114	1,6	1 164	- 1,2			2 278	0,2	7
Nancy-Metz	4 899	2,6	127	4,1	519	4,6	5 545	2,8	19
Nantes	2 653	3,3	1 240	0,2	2 389	5,7	6 282	3,6	20
Nice	1 126	2,1	19	- 9,5	260	6,6	1 405	2,7	7
Orléans-Tours	2 073	1,7					2 073	1,7	5
Poitiers	814	5,4			595	5,9	1 409	5,6	3
Reims	1 462	17,9					1 462	17,9	3
Rennes	2 984	- 1,5	2 450	0,7	761	4,1	6 195	0,0	21
Rouen	1 473	5,6	1 407	2,0	2 880	3,8	5		
Strasbourg	2 027	4,0	222	3,7			2 249	4,0	9
Toulouse	5 039	5,0	1 767	- 1,1	661	0,5	7 467	3,0	14
Province	52 450	2,8	9 779	0,6	13 274	2,8	75 503	2,5	197
Paris	1 318	- 0,5	2720	- 0,4	5735	2,9	9 773	1,5	17
Créteil	828	- 10,9	817	0,4	1001	0,2	2 646	- 3,5	10
Versailles	2 708	2,2	2 840	3,9	4524	12,6	10 072	7,1	22
Île-de-France	4 854	-1,0	6 377	1,6	11 260	6,3	22 491	3,3	246
France métropolitaine	57 304	2,5	16 156	0,8	24 534	4,4	97 994	2,7	

Source : MEN-DEP-SISE et enquête 27.

nationale continue, néanmoins, de former la majorité des futurs ingénieurs (près de six sur dix), plus du tiers de ces élèves suivant leur formation dans une école interne ou rattachée à une université. Les écoles externes aux universités et sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale représentent le contingent le plus important en termes d'effectifs, en particulier les groupes des INSA et des écoles internes ou rattachées aux instituts nationaux polytechniques (INP) qui concentrent chacun près de 10 % de l'effectif total des élèves-ingénieurs. Les taux de croissance, par rapport à 2002, ont été particulièrement élevés dans les écoles internes ou rattachées aux INP (+ 5,8 %) et dans les universités de technologie (+ 7,0 %).

Une croissance et une répartition des effectifs inégale selon les académies

En 2003, les effectifs ont progressé dans l'ensemble des académies à l'exception de celles d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille et Créteil (tableau 2). Contrairement à la rentrée précédente, les effectifs se sont davantage accrus en Île-de-France que dans les académies de province (+ 3,3 % et + 2,5 % respectivement). Cette plus forte progression en Île-de-France est essentiellement

due à une hausse de 7,1 % de l'effectif d'élèves-ingénieurs dans l'académie de Versailles entre les rentrées 2002 et 2003, en raison de la nouvelle habilitation d'une école dans le secteur privé. Les académies de Besançon, Dijon, Limoges et Reims ont, par ailleurs, connu une hausse significative de leurs effectifs comparativement aux autres académies, en particulier l'académie de Reims dans laquelle les effectifs se sont accrus de 18 % par rapport à l'an passé.

Un futur ingénieur sur quatre est formé en Ile de France, où se situe une école sur cinq. Les effectifs sont néanmoins inégalement répartis selon les secteurs. En effet, si cette région ne regroupe que près d'un ingénieur sur dix dans le secteur public sous tutelle du MENESR, deux sur cinq y sont formés dans le secteur public relevant d'un autre ministère et près d'un sur deux le sont dans le secteur privé, en particulier dans les académies de Paris et Versailles. Les effectifs dans le secteur privé, déjà très élevés en Île-de-France, ont progressé à nouveau fortement en 2003 (+ 6,3 %), contrairement à ceux des écoles publiques sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale qui, dans cette région, forment de moins en moins d'élèves. Après un fort recul l'an passé dans l'académie de Paris (- 17,8 %), l'effectif d'élèves-ingénieurs formés dans ce secteur diminue en 2003 dans l'académie de Créteil (- 10,9 %).

Une féminisation limitée mais en progrès continu

La féminisation des effectifs en écoles d'ingénieurs est lente mais continue. À la rentrée 2003, le nombre de femmes en écoles d'ingénieurs progresse à nouveau de 5 % par rapport à l'an passé. Depuis 1998, les effectifs féminins des écoles d'ingénieurs ont ainsi augmenté de 33 %. Les femmes représentent en 2003-2004 le quart de l'effectif des élèves-ingénieurs (tableau 1). Malgré cette faible représentativité, la progression des effectifs féminins depuis 1998 explique 40 % de la croissance de l'effectif total au cours de ces cinq dernières années et près de la moitié de celle constatée entre 2002 et 2003 (45,4 %). C'est dans le secteur public que cette contribution est la plus importante puisque la progression des effectifs féminins dans les écoles de ce secteur explique plus de la moitié de la croissance des effectifs globaux observée entre 2002 et 2003 (56,6 % et 54,1 % respectivement pour les écoles sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et sous tutelle d'un ministère autre que celui-ci). En particulier, la progression du nombre de filles dans les écoles internes ou rattachées aux INP explique l'intégralité de la croissance des effectifs de ces écoles.

Tableau 3 – Les écoles d'ingénieurs en 2003-2004 : origine scolaire des nouveaux inscrits (en %)

Hors formation continue et formations d'ingénieurs en partenariat (ex-NFI)

France métropolitaine + DOM (1)

Type d'écoles	Niveau de l'élève à l'entrée							Total 2003-2004	Effectifs nouveaux inscrits 2003-2004	Évolution (en %) (3)
	Bac	CPGE	DUT-BTS	DEUG	Licence/Maîtrise	Ingénieur 3 ^e cycle	Autres			
Ensemble des écoles publiques relevant du ministère de l'Éducation nationale	20,5	42,9	15,1	6,3	5,1	1,5	8,5	100,0	19 441	3,9
Écoles internes ou rattachées aux universités	9,6	44,9	20,4	11,0	6,2	0,3	7,7	100,0	7 749	1,6
Écoles externes aux universités	27,8	41,6	11,6	3,3	4,4	2,2	9,1	100,0	11 692	5,5
Écoles des instituts nationaux polytechniques	14,4	54,5	6,8	3,3	5,9	1,1	14,0	100,0	3 301	9,6
Université de technologie	44,5	8,4	25,8	4,5	2,7	0,1	14,1	100,0	1 793	16,1
Instituts nationaux des sciences appliquées (INSA)	62,9	11,5	12,4	5,7	5,4	0,0	2,0	100,0	2 591	3,7
École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) et assimilés	0,0	71,5	10,4	0,5	2,7	10,8	4,1	100,0	1 333	- 2,1
Écoles centrales	6,7	77,0	0,4	0,0	2,3	0,0	13,5	100,0	1 420	4,3
Autres écoles	20,2	45,7	16,1	3,0	5,0	6,3	3,7	100,0	1 254	- 3,8
Ensemble des écoles publiques relevant d'un autre ministère ou d'une collectivité locale dont secteur (2) :	1,5	68,2	2,6	2,8	8,7	9,4	6,8	100,0	5 697	3,2
Agriculture et pêche	5,4	56,9	6,8	7,4	11,8	6,0	5,7	100,0	1 551	4,8
Défense	0,0	87,9	0,7	1,0	7,1	3,3	0,0	100,0	1 384	7,3
Industrie	0,0	62,5	2,3	1,5	4,4	16,1	13,3	100,0	1 230	1,0
Télécommunications	0,0	60,2	0,0	0,0	18,5	11,6	9,7	100,0	701	- 2,0
Équipement, transport, logement	0,0	70,7	0,2	0,8	2,4	15,3	10,6	100,0	593	- 0,3
Ville de Paris	0,0	88,9	0,0	2,4	4,0	0,0	4,8	100,0	126	- 0,8
Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	29	20,8
Économie et finances	0,0	73,5	7,2	3,6	15,7	0,0	0,0	100,0	83	12,2
Écoles privées	30,6	41,1	17,5	3,8	2,6	0,7	3,7	100,0	8 277	8,4
Ensemble des écoles d'ingénieurs (%)	19,8	46,8	13,6	5,1	5,1	2,6	7,0	100,0	33 415	4,8
Effectif nouveaux inscrits 2003-2004	6 612	15 626	4 538	1 702	1 710	879	2 348	33 415		
Rappel effectif nouveaux inscrits 2002-2003	6 365	14 940	4 536	1 883	1 779	926	1 444	31 873		
Progression du flux d'entrée 2003/2002	3,9	4,6	0,0	- 9,6	- 3,9	- 5,1	62,6			

Source : MEN-DEP-SISE et enquête 27.

(1) Toutes les écoles d'ingénieurs sont situées en France métropolitaine à l'exception de l'antenne à Kourou (Guyane) de l'ENGREF de Paris.

(2) Le découpage en secteur ne coïncide pas toujours avec les ministères mais permet des comparaisons dans le temps.

(3) Progression tenant compte des changements de type intervenus en 2003-2004.

La part de femmes reste, cependant, très variable selon le type d'école. Les écoles publiques sous tutelle d'un ministère autre que l'Éducation nationale sont les plus féminisées avec près d'un tiers d'étudiantes mais présentent d'importantes disparités selon les ministères de tutelle. En effet, si près de 60 % des élèves sont des femmes dans les écoles sous tutelle du ministère de l'Agriculture, seuls 15 % le sont dans les écoles relevant du domaine de la Défense. Dans le secteur public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, les femmes sont mieux représentées dans les structures de création récente comme les écoles d'ingénieurs universitaires (26,6 %) et les écoles internes ou rattachées aux instituts nationaux polytechniques (31,5 %). Les INSA se démarquent également des écoles non universitaires, peu féminisées en moyenne, avec une proportion de femmes plus importante (28,3 %). À l'opposé, l'École nationale supérieure des arts et métiers et les écoles assimilées restent les moins féminisées avec 11,3 % de femmes, taux par ailleurs en légère baisse par rapport à l'an passé. Les écoles privées, enfin, sont moins féminisées que l'ensemble des écoles (un élève-ingénieur sur cinq seulement).

Plus de 26 000 diplômes délivrés en 2003

En 2003, 26 400 élèves ont été diplômés d'une école d'ingénieurs, soit 1,1 % de plus qu'en 2002 (tableau 1). Parmi l'ensemble des diplômes décernés, 600 ont sanctionné une à deux années de spécialisation à la suite d'un cycle ingénieur ou d'un troisième cycle universitaire (2,3 %). La répartition des diplômés par secteur est restée stable, en lien avec celle des effectifs : plus de la moitié ont été décernés par des établissements relevant du MEN, près d'un cinquième par des écoles sous tutelle d'un autre ministère ou une collectivité locale et près d'un quart par des établissements privés.

En écho à l'évolution du nombre d'élèves-ingénieurs, le nombre de diplômés a fortement progressé au cours de ces quinze dernières années (+ 85,2 %), en particulier dans le secteur privé où le nombre de diplômés a plus que doublé au cours de cette période (+ 121 %). Ainsi, bien qu'un quart seulement des élèves diplômés en 2003 soit issu d'une école privée, la hausse du nombre de diplômés de ces écoles au cours de ces quinze dernières années contribue pour un tiers à la hausse globale constatée au cours de cette période. La progression du nombre de diplômés des écoles publiques sous tutelle du MEN est également très forte (+ 90 %). Elle

est plus lente dans les écoles publiques sous tutelle d'un autre ministère que l'Éducation nationale (+ 43 % en quinze ans).

Après une légère baisse de la part de femmes diplômées en 2002, l'effectif de diplômées progresse en 2003 de manière plus importante que le nombre total de diplômés (+ 7 %). Bien que les femmes restent minoritaires parmi les diplômés des écoles d'ingénieurs, elles expliquent l'intégralité de la hausse du nombre de diplômés observée entre 2002 et 2003.

Une diversification des voies d'accès au diplôme d'ingénieur

Après deux années de moindre progression, le flux de nouveaux inscrits en écoles d'ingénieurs augmente de manière significative à la rentrée 2003. 33 400 nouveaux élèves ont en effet intégré une école (cycles préparatoires intégrés compris), soit 4,8 % de plus que l'an passé (tableau 3). Cette progression concerne l'ensemble des écoles mais particulièrement celles du secteur privé dont le flux de nouveaux élèves est en hausse de 8,4 % par rapport à la rentrée précédente, après deux années de moindre recrutement. Cette forte hausse n'est que faiblement imputable à l'élargissement du champ du secteur privé puisque, à champ constant, les effectifs progressent tout de même de 6 %.

Graphique 2 – Origine scolaire des nouveaux inscrits selon le type d'école fréquentée année 2003-2004

Ces évolutions moyennes cachent, néanmoins, des disparités importantes selon les écoles. En effet, si le flux d'entrée est globalement en hausse dans la plupart des établissements, il l'est particulièrement dans les universités de technologie et les écoles internes ou rattachées aux INP (+ 16,1 % et + 9,6 % respectivement) par opposition à l'ENSAM, les écoles centrales et les écoles sous tutelle des ministères des Télécommunications, de l'Équipement ou de la Ville de Paris qui ont réduit leur nombre d'admissions.

La voie d'intégration des écoles d'ingénieurs la plus fréquente reste celle des classes préparatoires aux grandes écoles (46,8 % des nouveaux entrants en sont issus) et particulièrement dans les écoles sous tutelle d'un ministère autre que l'Éducation nationale dont la durée des études est généralement de trois ans (graphique 2). L'ENSAM, les écoles assimilées et les écoles centrales privilégient également ce mode de recrutement (71,5 % et 77,0 % respectivement). En 2003, le nombre d'inscrits après une classe préparatoire aux grandes écoles a d'ailleurs augmenté de 4,6 % par rapport à l'an passé, expliquant ainsi près de la moitié de la hausse globale constatée entre 2002 et 2003. En 2003, un élève sur cinq est entré dans une école d'ingénieurs après le bac, soit dans une école assurant une scolarité en cinq ans, soit dans un cycle préparatoire intégré suivi de trois années d'études (une école sur quatre).

Les admissions à la suite d'un IUT ou d'une STS n'ont pas progressé en 2003, bien qu'en hausse constante depuis plusieurs années (13,6 % des entrants en 2003 ont été recrutés après obtention d'un DUT ou d'un BTS contre 11,1 % cinq ans auparavant), en par-

ticulier dans les filières universitaires, les universités de technologie et les écoles du secteur privé où les élèves issus de ces filières représentent, en moyenne, un nouvel entrant sur cinq. Toutes écoles confondues, la progression de cet effectif au cours des cinq dernières années contribue pour un tiers à la hausse de l'effectif total de nouveaux entrants observée au cours de cette période et pour près de 90 % si l'on restreint le champ au seul secteur privé.

Les voies d'accès au diplôme d'ingénieur ont ainsi tendance à se diversifier. Cette diversification a, néanmoins, ses limites car l'accès aux écoles d'ingénieurs reste quasi exclusivement réservé aux élèves scientifiques de l'enseignement général (86 % des élèves ayant intégré une école d'ingénieurs en 2003 sont titulaires d'un baccalauréat S (mastères spécialisés compris) et 7 % d'un titre équivalent, obtenu à l'étranger très souvent). L'élargissement du recrutement des écoles d'ingénieurs aux titulaires de DUT, BTS ou DEUG et surtout la création des filières universitaires et des formations d'ingénieurs en partenariat permettent néanmoins aujourd'hui à davantage de bacheliers technologiques d'entreprendre des études d'ingénieurs (5 % des nouveaux inscrits sont titulaires d'un baccalauréat STI et 7,3 %, en moyenne, dans les écoles ayant élargi leur recrutement à des élèves issus d'un premier cycle universitaire ou d'une STS, à savoir les écoles universitaires, les universités de technologies, les écoles privées ou encore l'ENSAM).

Les admissions parallèles permettant aux titulaires d'une licence ou d'une maîtrise notamment d'accéder directement en

deuxième ou troisième année d'études sont en recul (- 3,9 % par rapport à l'an passé). Elles concernent 1 700 élèves en 2003, soit 5,1 % des entrants contre 7,3 % cinq ans auparavant. Seuls les INSA laissent une large place au recrutement parallèle puisque, bien que recrutant initialement après le baccalauréat pour une scolarité de cinq ans, plus du tiers des nouveaux entrants en 2003 intègre l'une des écoles de ce groupe en troisième année d'études au moins, suite à un parcours universitaire pour la majorité. Ces admissions parallèles sont fréquentes également dans les écoles publiques sous tutelle d'un ministère autre que l'Éducation nationale (8,7 % des nouveaux entrants). De moins en moins d'élèves sont recrutés après obtention d'un DEUG (5,1 %) hormis dans les écoles universitaires où davantage d'étudiants sont issus d'un premier cycle universitaire (11 %).

Enfin, peu d'élèves titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de troisième cycle ont intégré une école d'ingénieurs en 2003 (2,6 %). Marginale dans les écoles privées et les écoles publiques sous tutelle du MEN, cette origine scolaire semble néanmoins l'être un peu moins dans les écoles publiques relevant d'un autre ministère (Santé et Industrie essentiellement) qui sont plus nombreuses à offrir un cycle de spécialisation recrutant après l'obtention d'un tel diplôme. Certaines écoles comme l'ENSAM ou celles sous tutelle des ministères des Télécommunications ou de l'Équipement recrutent, cependant, une part non négligeable d'élèves de ce profil en cours de cycle d'études d'ingénieurs (12 % en moyenne). La très forte augmentation de la catégorie « autre » est due cette année à la forte progression de l'effectif d'élèves étrangers entre les rentrées 2002 et 2003, contribuant pour une très large part à la hausse de l'effectif total.

Amélie Briffaux et Audrey Belœil,
DEP B2

Pour en savoir plus

« Les écoles d'ingénieurs publiques et privées », *Tableaux statistiques*, n° 6949,
« Les formations d'ingénieurs en partenariat (ex-nouvelles formations d'ingénieurs) », *Tableaux statistiques*, n° 6950,
MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective.

Sources et définitions

Les résultats présentés proviennent de l'enquête n° 27 effectuée auprès des écoles d'ingénieurs publiques et privées et du Système d'information sur le suivi des étudiants (SISE). L'enquête n° 27 s'adresse à l'ensemble des établissements publics et privés, habilités à délivrer un titre d'ingénieur visé par le ministre de l'Éducation nationale et par la Commission des titres d'ingénieur (loi du 10 juillet 1934). La formation continue (à l'exception des formations dispensées par les centres d'études supérieures industrielles (CESI)) et les troisièmes cycles universitaires ne font pas partie du champ de l'enquête.

Seuls les élèves en cycle ingénieur ou de spécialisation sont considérés comme « élèves-ingénieurs ».

Les résultats portant sur les écoles d'ingénieurs internes ou rattachées aux universités et aux INP, les universités de technologie, l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois et l'École française de papeterie et des industries graphiques de Grenoble sont extraits du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE).

Les écoles d'ingénieurs

Les écoles publiques relevant du ministère de l'Éducation nationale

– Les écoles dites « universitaires » regroupent les unités de formation et de recherche (UFR) et les écoles ou instituts internes ou rattachés aux universités dispensant des formations d'ingénieurs. Ces écoles forment un ensemble assez hétérogène tant par leur mode d'accès que par leur organisation pédagogique. Elles recrutent par voie de concours sur le programme des classes préparatoires à l'issue d'un premier cycle universitaire ou après le baccalauréat, pour une scolarité de cinq ans. D'autres assurent une formation en quatre ans.

– Les écoles internes ou rattachées aux instituts nationaux polytechniques ont, depuis cette année, rejoint le groupe des écoles externes aux universités. Les vingt écoles de ce groupe se répartissent entre les sites de Grenoble, Nancy et Toulouse, et recrutent au niveau du bac sur dossier et entretien pour les cycles préparatoires communs à l'ensemble de ces écoles et pour trois écoles en cinq ans à cycles préparatoires intégrés. La majorité des écoles recrute néanmoins par voie de concours à l'issue d'une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ou sur dossier et entretien pour les élèves issus d'un premier cycle universitaire ou d'une section de techniciens supérieurs.

– Les universités de technologie de Compiègne, Belfort-Montbéliard et Troyes ont un statut d'écoles externes aux universités. Elles recrutent après obtention du baccalauréat par voie de concours (dossier et entretien) pour une scolarité de cinq ans : deux ans de premier cycle sanctionné par un diplôme d'études universitaires technologiques (DEUTEC), puis trois années de cycle ingénieur. Il est possible d'intégrer ces écoles directement en première année de cycle ingénieur à l'issue d'une classe préparatoire ou d'un premier cycle universitaire.

– Les écoles nationales d'ingénieurs (ENI) et les instituts nationaux des sciences appliquées (INSA) recrutent après le baccalauréat pour une scolarité de cinq ans : sur dossier pour les INSA et sur dossier ou concours pour les ENI.

– L'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) et deux écoles assimilées (ENS des arts et industries textiles de Roubaix et l'ENS de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise) recrutent principalement par le concours arts et métiers qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants issus de classes préparatoires technologiques.

– Au nombre de quatre, les écoles centrales sont situées à Paris, Lille, Nantes et Lyon, et recrutent par voie de concours s'adressant aux étudiants issus de CPGE.

– Autres écoles : École supérieure de plasturgie d'Oyonnax, École généraliste d'ingénieurs de Marseille, École nationale d'ingénieurs de Brest, École normale supérieure de la nature et du paysage de Blois, École nationale d'ingénieurs de St Étienne, Institut français de mécanique avancée, École supérieure des géomètres et topographes – CNAM, Institut français du froid industriel et du génie climatique – CNAM, Institut national des sciences et techniques nucléaires, Institut d'informatique d'entreprise – CNAM, Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique/centre d'études supérieures des techniques industrielles.

Les établissements publics relevant d'autres ministères ou d'une collectivité locale

Cette catégorie regroupe des établissements sous tutelle de sept ministères différents ou de la Ville de Paris, recrutant essentiellement par voie de concours à l'issue d'une CPGE : Polytechnique, Mines-Ponts-Télécom (École nationale supérieure (ENS) des mines de Paris et Saint-Étienne, ENS des ponts et chaussées, ENS des télécommunications), Travaux publics de l'État, Agro (écoles nationales supérieures agronomiques et écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles). La scolarité y est généralement de trois ans. Les ENS des techniques industrielles et des mines de Douai, d'Alès, de Nantes et d'Albi-Carmaux dispensent cependant une formation en quatre ans à des élèves issus d'une première année de CPGE.

Les écoles privées

– Vingt écoles dépendent de la Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (FESIC). Elles recrutent par concours commun après obtention du baccalauréat pour une durée d'études de cinq ans (deux années de cycle préparatoire et trois années de cycle ingénieur).

– Trois écoles privées sont rattachées aux universités : l'École française de papeterie de l'INP de Grenoble, l'École supérieure d'optique ainsi que l'École supérieure d'électricité (SUPELEC) de l'université de Paris XI.

– Les centres d'études supérieures industrielles (CESI) accueillant à temps plein sur deux ans des stagiaires en formation continue ont été inclus dans cette Note. Les élèves désirant intégrer ces écoles doivent être titulaires d'un DUT ou d'un BTS et justifier de cinq années d'expérience professionnelle.